

**ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли
ассистент.

Атаназарова Шабнамой Нарбек қизи
талаба.

Муратова Маҳлиё Рахматулла қизи
талаба.

Турофова Назокат Момур қизи
талаба.

Бобоқулов Фарход Баҳром ўғли
талаба.

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги куннинг устувор вазифаларидан бири – фермер хўжаликларининг иқтисодий барқарорлигини ошириш ҳамда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш масалалари таҳлил қилинган. Пировардида эзгу мақсадга эришишга доир фойдали таклиф-мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: фермер хўжалиги, барқарорлик, иқтисодий барқарорлик, самарадорлик, унумдорлик, маҳсулот, рақобат.

Кириш. Мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида қишлоқ хўжалиги салмоқли ўрин тутади. Шу боис ушбу соҳани барқарор раванг топтириш ва модернизациялаш энг асосий вазифалардан сирасига киради. Айниқса, фермер хўжаликларини изчил ривожлантириш бевосита минерал ўғитлар таъминоти билан шуғулланувчи корхоналар билан бўладиган иқтисодий муносабатларни ҳар жиҳатдан такомиллаштиришга боғлиқ. Бу эса маҳсулот етиштиришни кўпайтириш барқарорлигини таъминлашда ҳамда соҳа

самарадорлигини янада юксалтиришда катта ўрин тутди. 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида қишлоқ хўжалиги товар маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар билан давлат ўртасидаги молиявий муносабатларга тааллуқли вазифалар ҳам белгилаб берилган. Шунингдек, фермер хўжалиklarини барқарор ривожлантиришнинг устувор йўналишлари кўрсатилган.

Ҳозирга қадар эса уларни амалиётга жорий этиш ишлари жадал суръатларда олиб борилди. Энг муҳими, фермер хўжалиklarини иқтисодий жиҳатдан барқарор ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари яратилди. Бунда “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Қонун дастуриламал вазифасини ўтади. Унга биноан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этиш ва юритишнинг асосий шакли сифатида фермер хўжалиklarини барқарор ривожлантириш учун зарур ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиб берилди.

Қишлоқда деҳқоннинг ерга ва ўзи яратган маҳсулотга эгалик қилиш ҳиссини оширишга қаратилган мулкӣ муносабатлар ҳамда унинг мукамал ҳуқуқий негизлари шакллантирилди. Шубҳасиз, бу саъй-ҳаракатлар моҳиятан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш, экинзорлардан унумли ва оқилона фойдаланиш самарадорлигини ошириш, биринчи навбатда, ерни ҳақиқий эгаларига топшириш, етиштирилган маҳсулотларни сотиш, сақлаш, қайта ишлаш, экспортга йўналтириш, уларга маблағ топиш каби масалаларни ҳал этишга қаратилган.

Ана шундай кенг кўламли ислоҳотлар натижасида 2017 йилда ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 2016 йилдагига нисбатан 101,9 фоизга ўсди. Жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари 100,7 фоизни, чорвачилик маҳсулотлари 104,2 фоизни ташкил этди. Хўжалиklar тоифалари бўйича олиб борилган таҳлиллар натижаларидан аён бўлишича, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг 63,6 фоизи деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиklари, 34,7 фоизи фермер хўжалиklари, 1,7 фоизи қишлоқ

хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ҳиссасига тўғри келган. Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг улуши хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткичлар барча ҳудудларда деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларига тегишли эканлиги кузатилди.

Фермер хўжаликларининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш учун улар ўзлари тасарруфидаги иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш, сарф-харажатларни камайтириш йўлида қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишлари талаб қилинади:

- фермер хўжалиги фаолиятини кенгайтириш ҳисобига мавжуд қувватлардан унумли фойдаланишга эришиш;
- ишлаб чиқариш ва инфратузилма объектлари лойиҳаларини амалга ошириш; • иш берувчилар етарли тажрибага эга бўлишларини таъминлаш;
- фермер хўжаликларида хўжаликлараро кооперация ва агросаноат интеграция тизимини ривожлантириш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тайёрлаш, улгуржи савдо, транспорт, техник-сервис, кимёвий таъминот, зооветеринария хизмати, бозор ахборотлари билан таъминлаш каби хизматлар кўрсатишдан иборат инфратузилма шохобчалари фаолиятини янада яхшилаш;
- фермер хўжалиги ходимлари малакасини ошириш ва касбий қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш зарур.

Фермер хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотлар таннархига таъсир этувчи омиллар ичида ернинг табиий унумдорлиги 13-15 ц/га бўлиб, унга ишлов бериш, агротехник тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш эвазига маълум даражада юқори ҳосилдорликка эришилмоқда. Тупроқ унумдорлигини ошириш чораларини кўрмай, ерга замонавий усулда ишлов бермай ва зарур агротехник тадбирларни тўлиқ амалга оширмай туриб, зироат экинларидан юқори ҳосил кўтариш ва харажатларни камайтириб, яхши даромад олиш мумкин эмас. Ердан йилига бир марта эмас, 2-3 марта фойдаланилса, даромадлар ҳамда фойда

миқдори шунга мутаносиб равишда ошади ва фермер хўжалиги иқтисодий жихатдан барқарор ривожланади.

Хулоса қилиб айтганда, фермер хўжалигида харажатларни камайтириш, таннархни пасайтириш ва ишлаб чиқаришининг иқтисодий самарадорлигини оширишнинг объектив зарурлиги мамлакат иқтисодий ривожининг ҳозирги босқичидаги бир қатор хусусиятлар ва доимий ҳаракатдаги омиллар йиғиндисига боғлиқ. Фермер хўжалигида ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошиши озик-овқат ва хомашёга эҳтиёж ўсиб боришини, маҳсулот сифатига талаб кучайишини, баъзи ишлаб чиқариш ресурслари чегараланганини, ишлаб чиқариш воситалари қиймати ўзгаришини ва бошқаларни кўрсатиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2012 йил, 40-бет.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами (янги таҳрири), 2004 йил 26 август.
3. Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
4. Ш.М.Мирзиёев. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
5. Ш.М.Мирзиёев Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
6. Ш.М.Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.
7. А.Абдуғаниев. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. Тошкент, Адабиёт жамғармаси. 2007 йил, 340-бет.

8. Ғ.А.Саматов, Ж.Ё.Ёдгоров, И.Б.Рустамова. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этиш. ТошДАУ, 2005 йил.